

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ибодулло Садуллоевич Хотамов

Ташкентский государственный экономический университет, Ташкент, Узбекистан

i.xotamov@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6505876>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 18 апреля 2022 г.

Утверждено: 24 апреля 2022 г.

Опубликовано: 29 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

конкурентоспособность, эффективность, инвестиционная привлекательность, инновационная активность, прибыльность, конкуренция, конкурентная стратегия.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены теоретические аспекты важности конкурентоспособности предприятия в обеспечении стабильного экономического роста страны в современном глобализированном мире. А также обоснована важность повышения конкурентоспособности товаров и услуг Республики Узбекистан на внешнем рынке, изучены проблемы национальной экономики и ее низкая конкурентоспособность на мировых рынках, обусловленная, прежде всего отставанием в производительности труда, отсутствием крупных транснациональных корпораций и перспективных компаний в новых высокотехнологичных отраслях, проведен анализ уровня конкурентоспособности национальных предприятий на мировом рынке и изучены возможности повышения теоретико-методических основ и разработок практических рекомендаций на примере по повышению конкурентоспособности текстильной промышленности Узбекистана.

Одним из важнейших условий экономического развития любого государства является стабилизация и рост производства во всех отраслях, на каждом отдельном предприятии. Однако, в отличие от планового хозяйствования в рыночной экономике, рост необходим не для любого производства любой ценой, а только для конкурентоспособного. В последние десятилетия интерес к конкурентоспособности в Узбекистане

возрос на национальном уровне и на уровне предприятий, поскольку экономисты снова пытаются понять, почему одни страны растут быстрее, чем другие, и почему одни фирмы и регионы работают лучше, чем другие.

Так, Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» поставлены задачи по вхождению Узбекистана к 2030 году в состав 50

передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса. «Цель 21: Увеличение объема валового внутреннего продукта на душу населения в последующие пять лет в 1,6 раза за счет обеспечения стабильно высоких темпов роста в отраслях экономики с доведением его размера к 2030 году до 4 тысяч долларов США на душу населения и созданием предпосылок для вхождения в категорию «государств с доходом выше среднего», — говорится в документе [6].

Любое государство ставит перед собой цель реально и устойчиво повышать уровень жизни и благосостояния своих граждан. Для этого наше государство, как и все остальные, должно поддерживать и повышать эффективность экономики в условиях все усиливающейся международной конкуренции. Главное значение экономического развития Узбекистана, основной идеей нашего вхождения в мировое сообщество должно стать повышение конкурентоспособности экономики, предприятий и компаний. Поэтому изучение вопроса конкурентоспособности предприятий с целью эффективного управления ими в настоящее время является актуальным. Целью данной статьи является проведение анализа конкурентоспособности предприятия и выявление факторов, влияющих на перспективное развитие конкурентоспособности компаний в Узбекистане.

Обзор литературы.

Теоретические и методологические вопросы конкурентоспособности были

заложены в работах классиков мировой экономической мысли: А. Смита [1], Дж. Робинсона [3], Й. Шумпетера [13], М. Портера [4], Р.А. Фатхутдинова [9], Развитие конкурентоспособности экономики также было рассмотрено в трудах наших соотечественников, таких как Кадыров А.А., Назарова Р.Р., Д. Ахмедов, И. Хотамова [10, 11, 12]. Таким образом, только формирование, развитие и усиление конкурентоспособности национальных предприятий может обеспечить сильную конкурентную позицию Узбекистан на международных рынках и рынках капитала, а, следовательно, экономическое процветание.

По данным всемирного экономического форума от 8 октября 2019 г. по уровню конкурентоспособности Узбекистан в 2019 г. находится на 91 месте в мире (из 134 стран), в 2018 – 78 место. Основные преимущества Узбекистан заключаются в большом размере рынка и улучшающихся показателях макроэкономической стабильности (частично это обусловлено влиянием роста цен на нефть). Ее опережает Китай (30-е место), за ним следует Индия (50-е место), Бразилия находится на 64 месте [2]. Несмотря на заметный экономический рост последних восьми – десяти лет, низкая конкурентоспособность остается одной из серьезнейших проблем национальной экономики.

Методология исследования.

Объектом исследования в данной статье является, прежде всего, конкурентоспособность национальных промышленных предприятий в составе

интегрированных структур текстильной промышленности. Методологической основой выступает междисциплинарный подход, который реализуется в использовании принципов объективности и системности. При проведении исследования применялся метод теоретического анализа и синтеза, статистического анализа, классификации, метод индукции и дедукции, сравнения и др.

Результаты исследований и их обсуждение. Конкурентоспособность предприятия – важный и системный процесс, предполагающий осуществление деятельности предприятия в рыночных условиях и одновременное получение прибыли, достаточной для инновационного и технологического совершенствования производства, стимулирования и поощрения сотрудников и обеспечения высокого качества продукции.

Конкурентное преимущество составляет основу успешной деятельности компании на рынке. Несмотря на многолетнее процветание и быстрое развитие, многие компании сталкиваются с проблемой отсутствия конкурентоспособности в своем пути к развитию и диверсификации. Актуальность конкурентоспособности обуславливается тем, что сейчас развитие компаний во всем мире ускорилось, а действия конкурентов на рынке указывают на то, что рынка не

хватит на всех, несмотря на его неуклонный рост. В этих рыночных условиях перед компаниями стоит важная задача - выбор стратегии в обеспечении конкурентоспособности, которая определяется многочисленными основополагающими факторами. Привлекательности прибыльность отрасли в долгосрочной перспективе, и ее определяющие факторы являются основными критериями успешного развития предприятия. Не все отрасли с равной вероятностью останутся прибыльными в долгосрочной перспективе, поэтому прибыльность конкретной отрасли также является ключевым компонентом рентабельности входящей в нее компании.

Определение конкурентоспособности - многогранное понятие, включающее в себя не только ценовые и качественные параметры продукции, но и зависящее от эффективности менеджмента, существующей системы управления финансовыми активами, инвестиционной и инновационной активности. На конкурентоспособность предприятия также влияет ситуация, складывающаяся на целевом рынке, степень конкуренции и действия других участников рынка, разработка и реализация эффективных стратегий повышения конкурентоспособности (рисунок 1).

Рисунок 1. Внутренние конкурентные преимущества предприятия

Источник: составлено автором на основе изученных материалов.

Конкурентоспособность продукции и удовлетворённость клиентов является необходимым условием жизнеспособности всей отрасли и любой компании, работающей в этой отрасли. Покупатель должен быть готов заплатить за товар цену, превышающую затраты на его производство, иначе вся отрасль просто погибнет. Чтобы товар был интересен покупателю, он должен превосходить определенными техническими, эксплуатационными и экономическими свойствами. В процессе приобретения потребитель выбирает товар, устанавливает отличительные признаки (привлекательность, возможную степень удовлетворения своих конкретных потребностей и готовность нести затраты, связанные с покупкой и использованием товара), характеризующие превосходство этого товара по отношению к конкурирующим товарам аналогичной стоимости на рынке.

Текстильная промышленность Узбекистана – это сектор экономики,

обеспечивающий сохранение страной статуса независимой и суверенной индустриальной державы. Она играет существенную роль в решении государственных задач и отвечает жизненно важным интересам многих регионов. Содействует гармоничному развитию регионов, обеспечению занятости населения и улучшению его благосостояния, оказывает помощь в становлении и развития малого и частного бизнеса. Согласно официальным данным статистики, существенная часть предприятий текстильной промышленности республики приходится на Ассоциацию «Узтекстильпром». На организацию текстильных предприятий направляются крупные инвестиции, в том числе иностранные. Анализ показывает, что удельный вес инвестиций в текстильную промышленность в основном капитале Узбекистана за период с 2001 г. по 2021 г. колеблется в пределах 1,4-11,3%. В период с 2012 по 2021 год наблюдается достаточно высокий и стабильный

удельный вес инвестиций в текстильную промышленность, что связано с реализацией планов по созданию новых текстильных мощностей, технологическому и техническому обновлению производства для глубокой переработки хлопкового волокна. Так, наибольший удельный вес инвестиций в основном капитале Узбекистана составил 9,9% и 11,3% соответственно в 2020 и 2021 году [7].

Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность продукции текстильной отрасли Узбекистана с позиций сравнительных преимуществ. Главное преимущество текстильной отрасли состоит в том, что она имеет собственную сырьевую базу. Наличие собственного сырья позволяет снизить транспортные издержки на его доставку до предприятий.

Таблица 1. Расчеты индекса конкурентоспособности текстильной продукции и индекса эффективности экспорта

Вид продукции и	Ед. Изм	2018			2019			2020			
		Ik = Цэ/Цм; K=от 0 до 1									
		Экспортная цена долл. США	мировая цена, долл., США	Ik	Экспортная цена долл. США	мировая цена, долл., США.	Ik	Экспортная цена долл.США	мировая цена, долл., США	Ik	
Хлопок волокно	т.	1,03	1,51	0,6	1,2	1,80	0,6	1,42	1,72	0,8	
Нити шелка-сырца	т.	15,01	16,5	0,9	17,4	18,1	0,9	17,9	20,1	0,8	
Х/б пряжа	т.	1,66	1,92	0,8	2,12	2,52	0,8	1,9	2,50	0,7	
Х/б ткани	пог. м	0,73	0,8	0,9	0,78	0,95	0,8	0,72	0,88	0,8	

Источник: рассчитано на основе статистических данных.

Кроме того, в республике производится шелковое сырье, а также имеются ресурсы для производства шерстяных изделий. В то время как конкуренты как Турция и Бангладеш вынуждены одновременно экспортировать и импортировать хлопок-волокно из-за того, что не в состоянии обеспечить потребности

производства внутри страны (таблица 1). Для наращивания производства экспорта имеются трудовые ресурсы. Средняя заработная плата в текстильной отрасли республики составляет 0,22 дол. США, то есть в 1,6 раз ниже по сравнению с Пакистаном, в 2,6 раз - с Китаем, в 3 раза с Индией, в 10 раз с Турцией [15].

Финансовое состояние предприятия характеризуется комплексом показателей, объясняющих ее надежность как делового партнера. Показатели финансовой устойчивости позволяют оценить, насколько организация обеспечена необходимыми ресурсами и платежеспособностью, разумно ли она распоряжается своим имуществом и источниками финансирования, используется ли полученная прибыль для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Деятельность организации должна обеспечивать ее способность своевременно выполнять свои обязательства по платежам в бюджет, кредиторам, персоналу, акционерам.

Надежное финансовое состояние организации определяет ее инновационную активность и конкурентоспособность. В современных условиях они должны стать одним из главных условий обеспечения реальных рыночных преобразований. Так Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» перед Узбекистаном поставлены задачи по дальнейшему улучшению и повышению привлекательности инвестиционного климата в стране, принятию мер по привлечению в последующие пять лет инвестиций в объеме 120 миллиардов долларов США, в том числе 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций [6].

Стратегической целью развития текстильной промышленности является создание условий для интенсификации

ее инновационного развития, обеспечение эффективного соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции совокупному спросу потребителей, повышение национальной значимости отрасли и ее имиджа в мировом сообществе. Учеными-экономистами республики в разные годы проводились исследования и были разработаны рекомендации по развитию текстильной промышленности Узбекистана. Залогом достижения высоких показателей является реализация эффективной политики по привлечению иностранных инвестиций и технологий, модернизации, техническому и технологическому обновлению производств, развитию малого бизнеса и частного предпринимательства. Так, за годы независимости в отрасль было привлечено свыше 2,2 млрд. долларов США и реализовано более 180 крупных инвестиционных проектов. Благодаря этому введено в эксплуатацию и модернизировано 147 предприятий с экспортным потенциалом в 670 млн. долларов, организовано более 8 тыс. новых рабочих мест [8].

Отрасль экспортирует на внешний текстильный рынок самый широкий ассортимент продукции – от пряжи до готовых изделий. Современный дизайн и высокие качественные показатели делают продукцию предприятий текстильной отрасли конкурентоспособной и позволяют занимать достойное место на международном рынке.

В любой отрасли товаров или услуг, будь то национальные или

международные, правила конкуренции основаны на пяти движущих силах конкуренции: выход на рынок новых конкурентов, угроза появления заменителей, рыночная власть покупателей, поставщиков, соперничество между существующими фирмами-конкурентами на рынке. Совместное действие этих пяти сил определяет способность компании генерировать средний доход на вложенный капитал, превышающий стоимость капитала [5]. Угроза появления новых конкурентов в отрасли постоянно увеличивает вероятность того, что конкурентные преимущества перейдут к новичкам или покупателям в виде снижения цен в результате того же входа новых конкурентов.

Заключение. Обобщая проведенный анализ содержания понятия конкурентоспособности и факторов, влияющих на развитие конкурентоспособности можно сделать следующие выводы.

1. Конкурентоспособность как экономическая категория имеет релятивистскую природу, так как рассматривается относительно конкретного рынка и конкретного аналога;

2. Конкурентоспособности присущ динамический характер - ее имеет смысл рассматривать лишь применительно к конкретному моменту времени, с учетом изменений во времени рыночной конъюнктуры;

3. Проблема конкурентоспособности относится лишь к нестационарному

недефицитному рынку, который находится в неравновесном состоянии;

4. Конкурентоспособность зависит от стадии жизненного цикла, на которой находится рассматриваемый объект.

Анализируя состояние отечественного промышленного производства, автором было выявлено следующие проблемы повышения конкурентоспособности, актуальные для всех или большинства отраслей:

- Ресурсосбережение. Основным фактором низкой конкурентоспособности отечественных производств в абсолютном большинстве отраслей промышленности являются высокие издержки производства, и в первую очередь топливно-энергетические и материальные затраты. Следовательно, ресурсосбережение должно рассматриваться как важнейшее проявление влияния новых технологий на конкурентоспособность производства, а ресурсосберегающая эффективность становится одним из главных критериев выбора государственных приоритетов в инновационной сфере;

- Увеличение доли продукции высокой степени переработки. Изменение структуры производства в этом направлении является необходимым условием преодоления сырьевого уклона производственной структур экономики и рассматривается как одна из ключевых задач промышленной политики. Поэтому особое значение приобретает освоение новейших технологий конечных переделов (на которых в основном

формируются высокие потребительские свойства продукции и создается основная часть добавленной стоимости), а также технологий, позволяющих повысить степень готовности продукции к последующей переработке.

Внедрение экономического механизма повышения конкурентоспособности предприятия позволит:

- определить приоритеты и сбалансировать цели операционной, инвестиционной, финансовой, маркетинговой стратегий предприятия;
- системно и комплексно решать задачи разработки и оптимизации производственной, инвестиционной и финансовой политики;
- эффективно использовать материальные, финансовые и человеческие ресурсы;
- обеспечить конкурентоспособность предприятия.

Представить механизм повышения конкурентоспособности предприятия с позиций

организационных структур и форм хозяйствования можно только применительно к конкретному предприятию на определенном этапе его деятельности. Структура механизма должна соответствовать принципам функционирования механизма и форме хозяйствования. Эффективное функционирование механизма повышения конкурентоспособности позволит предприятиям мобилизовать потенциал и конкурировать на рынке определенный временной период.

При проведении анализа отраслевых тенденций важно не замыкаться на анализе тенденций на традиционных рынках. Особенностью текстильной отрасли является постоянно изменяющиеся вкусы и предпочтения потребителей, которые чувствительны к незначительным изменениям качества продуктов питания и восприимчивы к новинкам. Следовательно, перспективным направлением деятельности предприятий данного сектора являются нововведения.

Литературы:

1. Адам Смит. Исследования о природе и причинах богатства народов, 1776 г.
2. Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности: общие сведения. Режим доступа: <https://statefund.uz/ru>
3. Дж. Робинсон. Теория несовершенной конкуренции. https://studref.com/446385/ekonomika/teoriya_nesovershennoy_konkurentsii_robins_on
4. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер; Пер.с англ. - 6-изд. - М: Альпина Паблицер, 2018.
5. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков / В. Чан Ким, Рене Моборн ; пер. с англ. И. Ющенко. — 8-е изд. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018.

6. Указ Президента Республики Узбекистан. О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. 28 января 2022 г., № УП-60. www.lex.uz
7. Указ Президента Республики Узбекистан. О стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы. 21 сентября 2018 г., № УП-5544. www.lex.uz
8. Указ Президента Республики Узбекистан. О мерах по кардинальному обновлению государственной политики в сфере развития экономики и сокращения бедности. 26 марта 2020 г., № УП-5975. www.lex.uz
9. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Изд-во: Эксмо, 2005. - 544 с.
10. Хотамов И.С., Фозилжонов И.С. Глобальные тенденции в e-commerce. Ташкентский государственный экономический университет, Ташкент, Узбекистан. Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский Год издания: 2019 Страницы: 166-170 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39145772>
11. Хотамов И.С. Инновационное развитие экономики Узбекистана как фактор конкурентоспособности страны. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский Год издания: 2018. Страницы: 98-101 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36678855>
12. Хотамов И.С. Трудовой потенциал как фактор устойчивого развития региона. Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан, г. Ташкент Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский Год издания: 2018 Страницы: 664-666 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37128084>
13. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития (Исслед. предпринимат. прибыли, капитала, кредита, процента и конъюнктуры) / Перевод с нем. В.С. Автономова и др. М.: Прогресс, 2008.
14. Nallari, Raj, and Breda Griffith. *Clusters of Competitiveness*. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0049-8 License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0
15. Philip Corr and Anke Plagnol. *Behavioral Economics: The Basics*.